

XX ASRNING 50-60-YILLARIDA O'ZBEKISTON TIBBIYOTI VA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI

Ubaydullayeva Shahlo Abdullayevna

(Surxondaryo vohasi misolida)

t.f.f.d (PhD), dotsent

O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa

universitetining Harbiy aviatsiya instituti

tel: +998 (91) 947-47-33

E-mail: ubaydullayeva_shahlo@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-6941-7300>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18672639>

Annotatsiya

Maqolada XX asrning 50-60-yillarida Surxondaryo vohasida sog'liqni saqlash tizimini tashkil etish va rivojlantirish jarayonlari tahlil qilingan. Xususan, viloyatda tibbiy muassasalar tarmog'ining kengayishi, mutaxassis kadrlar bilan ta'minlashdagi muammolar hamda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishda xotin-qiz shifokorlarning ishtiroki yoritilgan. Tatyana Ye. Arskaya, Anna G. Nijigorodova kabi shifokorlarning onalik va bolalikni muhofaza qilish, profilaktik ishlar, epidemik holatlarga qarshi kurash hamda qishloq hududlarida tibbiy yordamni yo'lga qo'yishdagi faoliyati misolida xotin-qizlarning soha taraqqiyotidagi o'rni asoslab berilgan. Tadqiqot arxiv hujjatlari va sohaviy adabiyotlar asosida olib borilib, natijada Surxondaryoda tibbiy xizmatni shakllantirishda xotin-qiz mutaxassislarining fidoyiligi muhim omil bo'lgani xulosa qilingan.

Kalit so'zlar: Surxondaryo, sog'liqni saqlash, tibbiyot, xotin-qizlar, kadrlar masalasi, onalik va bolalikni muhofaza qilish, qishloq ambulatoriyalari, profilaktika.

Аннотация

В статье анализируются процессы становления и развития системы здравоохранения Сурхандарьинской области в 1950–1960-е годы. Особое внимание уделено расширению сети медицинских учреждений региона, проблемам кадрового обеспечения, а также участию женщин-врачей в организации медицинского обслуживания населения. На примере деятельности Татьяны Е. Арской и Анны Г. Нижигородовой показана роль женщин-специалистов в охране материнства и детства, проведении профилактических мероприятий, борьбе с эпидемическими заболеваниями и обеспечении медицинской помощи в сельской местности. Исследование выполнено на основе архивных материалов и профиль подтверждает вывод о том, что вклад женщин-врачей стал одним из важных факторов развития здравоохранения Сурхандарьи в рассматриваемый период.

Ключевые слова: Сурхандарья, здравоохранение, медицина, женщины, кадровое обеспечение, охрана материнства и детства, сельские амбулатории, профилактика.

Annotation

The article analyzes the formation and development of the healthcare system in Surkhandarya during the 1950s–1960s. Particular attention is paid to the expansion of medical institutions, staffing challenges, and the participation of female doctors in organizing medical services for the population. Using the professional activities of Tatyana E. Arskaya and Anna G. Nizhigorodova as examples, the study highlights the role of women specialists in maternal and

child health protection, preventive measures, combating epidemic diseases, and providing medical assistance in rural areas. The research is based on archival documents and relevant scholarly literature. The findings show that the dedicated work of female medical professionals was one of the key factors contributing to the development of healthcare in Surkhandarya during the period under study.

Keywords: Surkhandarya, healthcare, medicine, women, staffing, maternal and child health protection, rural outpatient clinics, prevention.

Kirish

Ma'lumki, sog'liqni saqlash tizimi har qanday jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Aholi salomatligini muhofaza qilish, kasalliklarning oldini olish va tibbiy xizmat sifatini oshirish davlat siyosatida ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Shu jihatdan, tarixiy davrlarda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan ishlar, uning tashkiliy shakllanishi va kadrlar bilan ta'minlanish masalalarini o'rganish ilmiy ahamiyatga ega. XX asrning 50-60-yillarida O'zbekistonning turli hududlarida tibbiy xizmatni rivojlantirish, davolash muassasalarini kengaytirish va sanitariya-gigiyena tadbirlarini kuchaytirish ishlari amalga oshirildi. Bu jarayonlarda tibbiy kadrlar tayyorlash va joylarda mutaxassislar yetishmovchiligini bartaraf etish dolzarb vazifalardan biri bo'ldi. Ayniqsa, qishloq hududlarida tibbiy xizmatni yo'lga qo'yishda mutaxassis kadrlar tanqisligi, moddiy-texnika bazasining yetarli emasligi va aholining tibbiy madaniyati pastligi kabi omillar muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Shu bilan birga, mazkur davrda sog'liqni saqlash sohasida xotin-qizlarning ishtiroki tobora kengayib, ular turli ixtisosliklar bo'yicha tibbiy xizmat ko'rsatish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, epidemiyalarga qarshi kurash hamda profilaktik tadbirlarni amalga oshirishda faol ishtirok etdilar. Xotin-qiz shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlarining mehnati aholi salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bunday jarayonlar respublikaning barcha viloyatlarida keng tatbiq etildi. Xususan, Surxondaryo viloyatida aholi salomatligini muhofaza etish va sog'liqni saqlash ishlarida xotin-qizlar faol ishtirok etdi.

Manbalar tahlili va metodlar. Insonlar salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash, ular umrini uzaytirish to'g'risida g'amxo'rlik qilish, tibbiy xizmat sifatini yaxshilash har bir davlat ijtimoiy siyosatining muhim qismi hisoblanadi. Davlatlar tarkib topgandan keyingi o'tgan barcha davrlarda o'z fuqarolarining sog'lig'ini saqlashni hukumat siyosati darajasiga ko'tarib, uni amalga oshirish bilan mashg'ul bo'lganlar. Jumladan, Markaziy Osiyo o'rta asrlardayoq tibbiyot fani rivoj topgan hududlardan biri hisoblanib, o'lkada buyuk tabiblar voyaga yetib, ijod qildi va tibbiyot fani yuksalishiga munosib hissa qo'shib keldilar. Tabiblar tabobat fanini eng qadimiy fanlardan biri sifatida e'zozlab, yuzlab kasalliklarning kelib chiqishi va ularni davolash usullari haqida jahonga mashhur bo'lgan asarlar yozib qoldirganlar[4].

Tarix shunday fanki, bunda o'tmish haqidagi turli axborotlar haqqoniy o'rganiladi, tizimlashtiriladi va umumlashtirib, yakuniy xulosalar chiqariladi. Tarix og'zaki, yozma yoki moddiy shaklda xalq xotirasida avloddan avlodga o'tadi[4], uning sahifalarida har bir davrdagi mavjud tuzum, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot, atrof-muhit, milliy va madaniy an'analar, urf-odatlar haqida yaqqol tasavvur hosil qilishga imkon yaratadigan lavhalar aks ettiriladi. Xususan, sovet davri tarixiy voqealari va jarayonlari ijtimoiy-gumanitar fan mutaxassislari asarlarida o'z ifodasini topdi. Ba'zan ushbu fan yo'nalishlarini o'rganish va

o'qitishning metodologiyasi, usul va tamoyillari ham mavjud shart-sharoitga moslashtirilishi natijasida tarixiy voqea va hodisalar buzib talqin etildi.

O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasi tarixi tadqiq etilganda ham ushbu holat kuzatiladi. Bu sohaning sovet davri tarixini oydinlashtirish borasida qator tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda sovet hokimiyati yillarida sog'liqni saqlash sohasini yo'lga qo'yish va rivojlantirish borasida muayyan siyosat olib borilib, amalga oshirilgan chora-tadbirlar va ularning natijalari turli ilmiy adabiyotlarda o'z aksini topdi.

Muhokama va natijalar. Sovet davrida hukumatning sog'liqni saqlash sohasida olib borgan siyosati boshqaruvining ma'muriy buyruqbozlik tizimiga tayangan bo'lib, uning negizida markaz manfaatlarini yotar edi, shu tufayli tibbiyot istiqbolini belgilashda O'zbekistonning janubiy viloyatlari iqlim sharoitlari va o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinmadi. Mamlakatda sog'liqni saqlash tarmog'i ekstensiv rivojlantirilib, uni baholashning asosiy mezonini o'rinlar, tibbiy xizmat xodimlari soni bilan o'lchandi[5]. Oqibatda butun mamlakat miqyosida bu sohada paradoksal vaziyat kelib chiqdi. Ittifoq davolash o'rinlari va shifokorlar soni bo'yicha dunyoda eng oldingi o'rinlardan birini egallagan bo'lsa-da, ammo tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi rivojlangan mamlakatlardan ancha orqada qoldi.

Insoniyat salomatligi bilan bog'liq muammolarni haletishni ma'lum ma'noda har bir davlat ham o'z zimmasiga oladi. Sovet hokimiyati yillarida ham tibbiy kadrlar tayyorlash, davolash maskanlarini mutaxassislar bilan ta'minlash masalasiga e'tibor qaratildi[3].

O'zbekistonda davolash muassasalarini tibbiy kadrlar bilan ta'minlash, tibbiyotning turli ixtisosliklari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, tibbiyot kadrlari malakasini oshirish yuzasidan qator amaliy ishlar bajarilib, ko'plab yutuqlar qo'lga kiritilgan-da, ammo bu boradagi ko'rsatkichlar Ittifoqdosh respublikalar bilan taqqosiy tahlil etilganda, o'rtada katta tafovut mavjudligi va viloyatlar davolash muassasalari tibbiyot kadrlari bilan ta'minlash darajasi markaziy hududlarga nisbatan bir necha marta orqadaligi aniqlandi. O'zbekiston davolash muassasalarining aksariyati oliy ma'lumotli tibbiyot kadrlari bilan ta'minlanmaganligi tufayli bemorlarni o'rta tibbiyot xodimlari qabul qildi[4]. Bundan tashqari tibbiyotning turli ixtisosliklari bo'yicha, ya'ni pediatriya, akusher-ginekologiya, ftiziator, venerologiya[4] yo'nalishi mutaxassislari tanqisligi sababli teri-tanosil kasalliklarini akusher-ginekolog, sil kasallarini venerolog qabul qilish holatlari uchrab turdi.

1950-yildan boshlab Surxondaryoda sog'liqni saqlash ishlarini yanada rivojlantirish, davolashni malakali jihatdan to'g'ri tashkil etishda markaziy shaharlardan shifokorlarni jalb etish sezilarli ravishda o'sib bordi. Jumladan, I.Filatova, V.Nokareva, T.Arskaya, A.Rexina, Ye.Lyupotskaya, B. Lazareva, K. Staxanovskaya, A.Verolovskaya, Ye.Yejevskayalar[5] mahalliy shifokorlarga ko'mak berishda jonbozlik ko'rsatib, aholi salomatligini muhofaza qilishda va Surxondaryoda sog'liqni saqlash ishlarini tashkil etishda faol qatnashdilar. Tatyana Yevdokimovna Arskaya Sherobod tumanida 60 yil shifokorlik qildi. 1950-60 yillardagi og'ir mashaqqatli jarayonlarda ona va bola salomatligini muhofaza etish, aholiga tibbiy madaniyatni tushuntirish ishlarida qatnashib keldi. Bu davrda aholini sog'lomlashtirish ishlari targ'ibotini yetkazish qator qiyinchiliklarga sabab bo'lgandi. Tumanning uzoq qishloq, ovullariga o'z vaqtida yetib borish yoki aholining tuman markaziga kelib-ketishlari uchun transport vositalarining taqchilligi shular jumlasidandir. Shunday qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, Tatyana Yevdokimovna Arskaya shahar markaziy shifoxonalar rahbariyatlari bilan bog'lanib o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatishda zarur takliflar bilan murojaat qilgan. Masalan, tuman va

qishloqlarda ambulatoriyalar tashkil etish va qulay sharoitlar yaratish, sog'liqni saqlash ishlarini samarali tashkil etish uchun moddiy mablag'lar ajratilishi bilan bog'liq tadbirlarda qatnashdi. Shu kabi holatlar va amaliy ishlar natijadorligi sababli Sherobodliklar aholisi Tatyana Yevdokimovna Arskaya nomini hurmat bilan tilga olib xotirlaydilar.

1972-yilgacha Denov tumanida minglab xotin-qizlar kasalliklari, jumladan, ona va bolalar hayotini saqlab qolish ishlarida Anna Grigorevna Nijigorodovaning xizmatlari katta ahamiyat kasb etdi[5]. Anna Nijigorodova Denov tumani aholisining salomatligini muhofaza etish bilan birga ko'plab shogirdlar yetishtirib chiqarishda ham tanildi. Anna Nijigorodova mahalliy xalq orasidan xotin-qizlarning tibbiy ta'lim va madaniyat, malaka va bilim olishlari uchun doimiy targ'ibot tadbirlarida faol ishtirok etib keldi. Bu kabi tadbirlarda Anna Nijigorodova mahalliy xalqni tibbiy xizmatlarga nisbatan ishonchni sustligi, qolaversa, aholining kasalliklarni o'z vaqtida murojaat etmaganliklarini ta'kidlab, bunga asosiy sabab shifokor xotin-qizlar yetishmasligini ko'rsatib o'tgan.

1950-yillarda 150 o'rinli tuman kasalxonasi, umumiy poliklinika, bolalar maslahatgohi, Omborsoyda 10 o'rinli, Kenagasda 5, Sinada 5, Hazarbo'g'da 35 o'rinli, jami 4 ta kasalxona, tropstansiya, teri-tanosil kasalliklari dispanseri, 17 ta feldsher-doyalik punktlari aholiga tibbiy xizmat ko'rsatgan[3,5]. Shu yillardan boshlab Surxondaryolik shifokorliklar ham mamlakat miqyosidagi anjumanlarga ishtirok eta boshladilar. Masalan, shifokor K.Tyumenova Moskvada o'tkazilgan butunittifoq pediater shifokorlar qurultoyida ishtirok etdi. 1947-yilda Toshkentda qishloq sog'liqni saqlash xodimlarining III qurultoyi bo'lib o'tgan. Unda Jarqo'rg'on tuman kasalxonasi mudiri T.I.Merzlova delegat sifatida qatnashdi. Aytish mumkinki, 1950-yillarda barcha tadbirlar samarasi o'laroq, Surxondaryo sog'liqni saqlash sohasida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Termiz shahrida sil kasalligi dispanseri tashkil etilib, aholi o'rtasida tibbiy sanitariyaga oid amaliy ishlar qilindi. Bu yillarda viloyatda teri-tanosil kasalliklari soni o'sib, zahm kasalliklari bilan shaharlarda 517 kishi og'riq bo'lsa, 1952-yilda ularning soni 668 taga yetdi. Qishloq joylarda esa 1950-yilda 1242 kishini tashkil etgan bo'lsa, 1951-yilda esa 1453 kishini tashkil etdi. O'z-o'zidan ravshanki, bu kabi kasalliklarga qarshi kurash shifokorlardan yuksak mahorat va malaka talab etdi. Ayniqsa, xotin-qiz shifokorlarining bu kabi tadbirlarda erkaklar bilan baravariga tibbiy xizmat ko'rsatishi chinakam fidoyilikni talab etdi.

1953-yilga kelib Surxondaryoda jarrohlik bo'limining faoliyatidagi ijobiy o'zgarishlar viloyat aholisi uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu bo'limga ilk bora xotin-qizlardan O.M.Sekretaryova rahbarlik qildi. Viloyat jarrohlik bo'limi ishlari rivojiga G.F.Shemalova, K.A.Zalibina, A.I.Kalustova, M.I.Chubarova, A.F.Davletshina kabi jarrohlar munosib hissa qo'shdilar[4,5]. Bu davrda ijobiy ishlar bo'lishiga qaramasdan, viloyatda aholi salomatligini muhofaza qilish tadbirlarida kamchiliklar uchrab turgan. Masalan, Ikkinchi jahon urushidan keyin ocharchilikdan ota-onasi yoki boquvchisini yo'qotgan bolalarni saqlab qolish ham sog'liqni saqlash tizimidagi xodimlar zimmasida bo'lgan. Shuningdek, sport ishlari, bolalar uylari nazorati ham sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisleri vazifasida edi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Surxondaryoda sog'liqni saqlash ishlarini birmuncha ijobiy tomonga o'zgartirishiga asos bo'lsada, ammo viloyatda bu sohada qator kamchiliklar saqlanib qolaverdi. 1950-60 yillarda viloyatda onalik va bolalikni himoya qilish amaliyoti ancha past darajada edi. Davolash maskanlari va mutaxassislar soni jihatdan ta'minlanmagan edi. Tug'ruqxonalar va bolalar bo'limining mavjud emasligi sababli qishloq ayollarining aksari uyda tug'ishga majbur bo'lgan. Masalan, 1952-yil shaharda ayollarni 83,8 foizi, qishloqlarda esa 30

foizi tug'ruqxonalarga murojaat etishgan[1,2]. 1951-yil Termizda 30 o'rinli bolalar bo'limi mavjud bo'lib, unga Zoya Nikolayevna Bezrukova rahbarlik qilgan. 1952-yilda bolalar davolash profilaktika bo'limi muhim ishlarni amalga oshirdi. Bunga tajribali shifokorlar Yu.Salonova, S.Sarayevalar jalb etildi. Shifokorlar bolalar o'rtasidagi turli kasalliklarni oldini olish va ularga qarshi kurash tadbirlarida faol ishtirok etdilar.

1957-yilda Angor tumanida grippning o'ta xavfli turi tarqaldi. Aholini gripp kasalligidan habardor etish, muolajalarni aniq va to'g'ri bajarish, epidemiyaning tarqalib ketishini oldini olish borasidagi tadbirlar samarali tashkil etildi. Albatta bunday tadbirlarda epidemiologiya bo'limi boshlig'i K.Ishkova, epidemiolog shifokor L.Tojikova, laborant S.Cherneshova va bir qancha hamshiralar safarbar etildi. Mashaqqatli kurashlar natijasida kasallik bartaraf etildi. Bu kabi kasalliklar turi yildan-yilga avj olib bordi. Masalan, 1958-yilda Angor tumanida o'tkir ichak kasalligi tarqaldi. Bundan tashqari bir vaqtning o'zida bezgak kasalligining tarqalishi shifokorlar, qolaversa, tibbiy hamshiralar zimmasiga ulkan mas'uliyat yukladi.

1960-yilda viloyat sog'liqni saqlash ishlari tarmoqlarining kengayib borishi hisobiga xotin-qizlardan iborat shifokorlar mehnat qildilar. Jumladan, tish kasalliklari bo'yicha V.Ro'ziyeva, A.Molyarlar aholiga tibbiy xizmat qildilar. Ayrim kasalliklar bo'yicha yetarli mutaxassis bo'lmasa, bemorlar markazga olib borilgan. Masalan, markaziy shifoxonada asab kasalliklari bo'yicha I.Kotovadan boshqa mutaxassis bo'lmagan. Bunday sharoitda bemorga tashxis qo'yish, davolash uchun markaziy shifoxonaga olib borish talab etilgan. 1960-yilda xuddi shunday holatda viloyat shifoxona bosh shifokori bemorni Toshkentga olib borgan. O'tgan davr mobaynida Surxondaryo viloyati sog'liqni saqlash bo'limida xotin-qizlardan A.Kotserova, tuman bo'limlarida esa M.Kuzmina, T.Flemonova, U.Mo'minova, L.Kudinova, M.Yo'ldosheva, E.Saltikova, K.Tyumenova, Yo.Rizayeva, M.Kulakova, V.Penkova, V.Verbitskaya, M.Ardatova, T.Merzlova, A.Davletshina, Z.Yegorovalar rahbarlik lavozimlarida mehnat qilib. Voha tibbiyot tarixi sahifalaridan munosib o'rin egalladilar.

Xulosa. XX asrning 50–60-yillarida Surxondaryo vohasida sog'liqni saqlash tizimini shakllantirish va uni barqaror yo'lga qo'yish muhim davlat va jamiyat vazifalaridan biriga aylandi. Ushbu davrda viloyatda tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlari bosqichma-bosqich kengayib, tuman kasalxonalar, poliklinikalar, bolalar maslahatxonalar, teri-tanosil kasalliklari dispanserlari, tropik stansiyalar, shuningdek qishloqlarda feldsher-doyalik punktlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu o'z navbatida aholiga tibbiy yordamni yaqinlashtirish, kasalliklarni barvaqt aniqlash va davolash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qildi. Biroq tizim rivojlanishiga qaramasdan, kadrlar masalasi viloyat uchun eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qoldi. Ayniqsa, oliy ma'lumotli shifokorlar yetishmasligi sababli ko'p hollarda bemorlarni o'rta tibbiyot xodimlari qabul qilishi, ba'zi ixtisosliklarda mutaxassislar yo'qligi tufayli shifokorlar bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda ish yuritishga majbur bo'lgan holatlar kuzatildi. Shu bilan birga, tibbiy xizmatning qishloq joylarda yetarlicha tashkil etilmaganligi, transport vositalari tanqisligi, uzoq hududlarga tibbiy yordamni tez yetkazishdagi qiyinchiliklar aholi salomatligini muhofaza qilish ishlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Mazkur jarayonlarda xotin-qizlarning ishtiroki alohida ahamiyat kasb etdi. Viloyatga markaziy shaharlardan kelgan xotin-qiz shifokorlar mahalliy tibbiy xizmatni yo'lga qo'yishda, aholi o'rtasida sanitariya va tibbiy madaniyatni oshirishda, kasalliklarni oldini olish hamda davolash ishlarida faol qatnashdilar. Ular, ayniqsa, onalik va bolalikni muhofaza qilish, akusherlik-ginekologiya, pediatriya, epidemiologiya, teri-tanosil kasalliklariga qarshi kurash

yo'nalishlarida katta mehnat qildilar. Xotin-qiz shifokorlar faoliyati nafaqat amaliyot bilan cheklanib qolmay, aholining tibbiy xizmatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, qishloq ayollarini shifokorga murojaat qilishga o'rgatish, profilaktik ko'riklarni ommalashtirish kabi ijtimoiy ahamiyatga ega ishlar bilan ham bog'liq bo'ldi. Shuningdek, 1950–60-yillarda viloyatda turli epidemik holatlar – gripp, o'tkir ichak kasalliklari, bezgak kabi xastaliklar tarqalishi tibbiyot xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yukladi. Bunday sharoitda xotin-qiz shifokorlar va hamshiralarning uyushqoqligi, tezkorligi hamda fidoyiligi kasalliklarning oldini olish va bartaraf etishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Shu davrda ayrim xotin-qiz mutaxassislar rahbarlik lavozimlarida ham ishlab, tibbiy muassasalar faoliyatini tashkil etish, aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga hissa qo'shdilar. Umuman olganda, XX asrning 50–60-yillarida Surxondaryoda sog'liqni saqlash ishlari muayyan qiyinchilik va kamchiliklarga qaramasdan, rivojlanish bosqichiga kirdi. Bu taraqqiyotda tibbiy kadrlarni jalb etish va tayyorlash, davolash muassasalarini kengaytirish, epidemiyalarga qarshi kurash tadbirlarini kuchaytirish muhim o'rin tutdi. Eng asosiysi, xotin-qizlarning tibbiyot sohasidagi ishtiroki voha aholisining salomatligini muhofaza qilishda, ayniqsa ayollar va bolalar hayotini saqlab qolishda, tibbiy xizmatning ommalashuvida va soha taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Taklif va tavsiya:

1. Xotin-qiz shifokorlar faoliyatini alohida yo'nalish sifatida o'rganish tavsiya etiladi, jumladan, 1946-1991-yillar vohada xizmat qilgan xotin-qiz shifokorlarning (pediatr, akusher-ginekolog, epidemiolog, jarroh va boshqalar) kasbiy faoliyati bo'yicha alohida biografik ma'lumotlar, xizmat yo'li va amaliy ishlarini qamrab olgan "ma'lumotnoma" (biobibliografik to'plam) tayyorlash maqsadga muvofiq.

2. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan ishlar, tibbiy muassasalar faoliyati hamda xotin-qiz shifokorlarning xizmatlari bo'yicha arxiv hujjatlarini (O'zMA, O'z ITTH MA, hududiy davlat arxivlari) hududlar kesimida yig'ish, kataloglash va elektron shaklga o'tkazish tavsiya etiladi.

References:

1. Здравоохранения в Узбекской ССР. – Т, 1990. – С. 64.
2. Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. – Т., 1968.
3. Тулаганов К.С. Здравоохранение Сурхандарьинской области Уз ССР. – Ташкент, 1972.
4. O'zbekiston Respublikasi Ilmiy-texnika va tibbiyot hujjatlari Milliy arxivi (O'z ITTH MA).
5. Surxondaryo viloyat davlat arxivi.